

INVICTAS: FÚTBOL SOCIAL

UNA APROXIMACIÓN AL
FÚTBOL FEMENINO AMATEUR
EN SANTA CRUZ DE LA
SIERRA - BOLIVIA

2023

Presentación

El Centro San Isidro surge el año 2005, como una iniciativa de jóvenes, mujeres y hombres que, preocupadas/os por la falta de oportunidades, la delincuencia, la estigmatización social, la pobreza y las desigualdades, deciden actuar de manera directa y tomar los espacios públicos para transformar su realidad a través el arte, la cultura y el deporte, como herramientas de transformación social.

Es el 2006, cuando el Centro San Isidro, rompe el anonimato y se posiciona en el contexto internacional como un proyecto que promueve el deporte con valores, utilizando para ello, la metodología del fútbol social, lo que le permite participar por méritos propios en el Primer Mundial de Fútbol Callejero organizado por la FIFA (paralelo al mundial oficial de la FIFA), obteniendo para Bolivia, el 3er lugar.

A través de la metodología del fútbol social, el Centro San Isidro ha trabajado -y continúa haciéndolo-, en la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género, la inclusión y el liderazgo, utilizando el deporte de manera estratégica para abordar diferentes problemáticas sociales que afectan directamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como la violencia escolar, la participación y la inseguridad, etc., logrando excelentes resultados.

En estos años de trabajo ininterrumpido, hemos realizado diferentes sistematizaciones e investigaciones sobre la historia de la ciudadela Andrés Ibáñez, el arte durante la pandemia en Santa Cruz, la situación de las artes escénicas, publicaciones literarias, además de haber participado en distintas publicaciones y estudios tanto a nivel local, nacional e internacional sobre diversas temáticas.

En esta oportunidad, nos sentimos felices y orgullosas/os de aportar con este trabajo sobre el fútbol femenino amateur, el cual cuenta con valiosa información honesta y de primera mano, sobre cuáles son las barreras y desafíos que enfrentan las mujeres futbolistas -de todas las edades y niveles sociales-, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Muchas gracias por su apoyo. Seguimos adelante.

Introducción

Consecuentes con nuestro trabajo social y ante la carencia de datos e información referente al acceso al deporte, principalmente sobre el fútbol femenino, es que nos adentramos a explorar este escenario que ha cobrado mayor relevancia en nuestra sociedad y a nivel global pero, que aún enfrenta barreras y desafíos de índole cultural, político, social y económico.

Gracias al Proyecto "Invictas: Fútbol Social" pudimos recoger información cuantitativa, mediante la aplicación de una encuesta en line, con preguntas abiertas y cerradas, teniendo como resultado, la participación de 70 futbolistas y la colaboración de 10 dirigentes deportivas de equipos de fútbol femenino amateur de Santa Cruz de la Sierra. De igual manera, en el proceso de implementación del proyecto y los distintos encuentros deportivos organizados, se sostuvieron charlas, reuniones y conversaciones con futbolistas -en edades comprendidas entre los 18 a 45 años-, quienes nos confiaron sus preocupaciones y propuestas para el desarrollo de este deporte y para garantizar la participación de las mujeres en la práctica del fútbol.

Es necesario aclarar que estos datos no son absolutos, ni reflejan la realidad de todas las mujeres futbolistas. Sin embargo, nos proporcionan una base para identificar áreas de mejora para promover cambios positivos. El objetivo final es fomentar un entorno inclusivo y equitativo en el que las mujeres futbolistas puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial.

Finalmente, debemos mencionar que esta investigación surge gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y la comunidad Alumni Inspira Bolivia a través del Proyecto Invictas: Fútbol Social, el cual estuvo orientado a promover el empoderamiento y la inclusión de las mujeres en el ámbito futbolístico, liderado por el Centro San Isidro, en alianza con clubes de fútbol femenino amateur.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FÚTBOL FEMENINO AMATEUR

Edad y estado civil

Según los datos recopilados, el 50% son mujeres en edades comprendidas entre los 25 a 45 años de edad. Mientras que la otra mitad, son mujeres en edades comprendidas entre los 18 a 24 años de edad.

80% de las futbolistas nacieron en Santa Cruz. Mientras que el 20% nació en otros departamentos de Bolivia.

Por lo anterior, podemos inferir que:

- El fútbol es una actividad que requiere tiempo, dedicación y compromiso, lo que puede dificultar la conciliación con la vida familiar y laboral.
- La población joven encuentra en la práctica deportiva un espacio de oportunidades y dificultades.
- El fútbol es un espacio de socialización e identificación para las personas solteras o sin pareja, que encuentran en él un sentido de pertenencia y apoyo.

→ Maternidad y fútbol

El hecho de que el 40% de las jugadoras encuestadas tengan hijas/os sugiere que algunas mujeres han logrado conciliar la maternidad y su pasión por el fútbol, o que cuentan con el apoyo de sus parejas, familias o redes sociales para compatibilizar sus roles

Maternidad

También podría reflejar una mayor diversidad de perfiles y trayectorias personales entre las jugadoras, que no se ajustan a un modelo único o homogéneo de mujer futbolista.

Esto puede ser un signo positivo de empoderamiento femenino y de desafiar los estereotipos de género que tradicionalmente limitaban su participación en el deporte después de la maternidad.

Sin embargo, es necesario considerar los desafíos que estas jugadoras pueden enfrentar. La crianza de hijos implica una carga adicional de responsabilidades y obligaciones, lo que puede dificultar la dedicación de tiempo y energía al fútbol.

Es importante destacar que las mujeres han enfrentado desafíos adicionales para participar en el deporte en comparación con los hombres. Las expectativas sociales, los roles de género y las responsabilidades familiares pueden afectar la participación de las mujeres en actividades deportivas, como el fútbol.

Formación de las futbolistas

Estos datos nos permiten reflexionar sobre las diferentes realidades y roles que las jugadoras de fútbol amateur enfrentan en términos de su ocupación y responsabilidades.

Ocupación de las futbolistas

Los datos sobre la ocupación de las jugadoras de fútbol amateur nos permiten reflexionar sobre las diversas realidades que enfrentan y la importancia de abordar las barreras que pueden surgir debido a las responsabilidades laborales y familiares.

Por los datos obtenidos, podemos destacar

La mayoría de las jugadoras tienen alguna forma de ocupación, ya sea trabajando a tiempo completo, a medio tiempo, o combinando el trabajo con el estudio. Esto indica que muchas jugadoras están equilibrando sus responsabilidades laborales y deportivas, lo cual puede ser un desafío.

La presencia de jugadoras que realizan labores de casa también es significativa. Esto pone de relieve la persistencia de roles de género tradicionales, donde las mujeres son responsables del trabajo doméstico y, a su vez, encuentran tiempo para participar en el fútbol amateur.

La ausencia de jugadoras desempleadas en la muestra sugiere que todas las jugadoras tienen una ocupación. Esto puede ser un factor importante para la participación en el fútbol, ya que el empleo puede proporcionar recursos y estabilidad que favorecen la práctica deportiva.

Es alentador ver que algunas jugadoras tienen su propio negocio, lo que indica un espíritu emprendedor y autonomía económica. Esto puede tener un impacto positivo en su participación en el fútbol, ya que pueden tener más flexibilidad en su horario y recursos para invertir en su desarrollo deportivo.

El empleo proporciona recursos y estabilidad que favorecen a la práctica deportiva

Aún persisten los roles de género tradicionales; Equilibrio: casa/deporte

El espíritu emprendedor y autonomía económica. Flexibilidad para jugar e invertir en el fútbol

El trabajo doméstico y no remunerado genera una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que se refleja en la brecha salarial, la segregación ocupacional, la pobreza femenina, la violencia de género y la falta de participación política de las mujeres. Es necesario visibilizar el valor económico y social del trabajo doméstico y no remunerado, reconociendo su contribución al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo

Fútbol en el hogar

Estos datos nos permiten reflexionar sobre la participación y el apoyo familiar hacia el fútbol femenino, así como la importancia del entorno doméstico en el desarrollo y la continuidad de la práctica del deporte.

Afirman ser las únicas que juegan al fútbol en su hogar

Conviven con menos de 3 mujeres que también juegan al fútbol

Comparten su afición con más de 5 mujeres en su casa

Por los datos obtenidos, podemos destacar

Los datos revelan que el fútbol femenino sigue siendo una actividad minoritaria y poco valorada socialmente, ya que la mayoría de las jugadoras no cuentan con el apoyo o el ejemplo de otras mujeres en su entorno familiar.

Existen barreras culturales y estructurales que dificultan el acceso y la participación de las mujeres en el fútbol, como la falta de recursos, instalaciones, oportunidades, reconocimiento o visibilidad

Es alentador ver que algunas jugadoras provienen de entornos donde más de 5 mujeres juegan al fútbol. Esto indica un entorno favorable y de apoyo para la práctica del fútbol femenino, donde la participación en el deporte es valorada y fomentada

En resumen, los datos sobre la cantidad de mujeres que juegan al fútbol en el entorno doméstico destacan la importancia de fomentar la participación y el apoyo hacia el fútbol femenino en todos los entornos familiares.

Experiencia jugando al fútbol

El 45% de las jugadoras juega al fútbol entre 3 a 6 años. Este hallazgo resalta la importancia de promover y mantener el interés de las mujeres en el fútbol desde una edad temprana, proporcionando oportunidades de participación y desarrollo a largo plazo.

La presencia de algunas jugadoras con más de 15 años de experiencia muestra la dedicación y la trayectoria de estas jugadoras en el fútbol. Estas jugadoras pueden desempeñar un papel importante como modelos a seguir para otras jugadoras y contribuir al crecimiento y la visibilidad del fútbol femenino.

Reflexión:

El Fútbol es una práctica relativamente reciente que ha ganado adeptas: Mayor reconocimiento del fútbol femenino.

El fútbol femenino tiene una alta tasa de abandono o rotación, quizás por la falta de apoyo institucional, económico y mediático en comparación con el masculino.

Exigencias y presiones sociales que recaen sobre las mujeres en relación con su rol de género, su vida familiar, laboral y personal, que pueden dificultar la continuidad y el compromiso con el fútbol.

Muchas mujeres enfrentan dificultades y barreras para acceder al fútbol, entre ellas: los estereotipos y prejuicios de género.

El fútbol femenino es una realidad emergente y dinámica, pero también vulnerable y desigual

Composición de los equipos

Las 10 dirigentes de fútbol amateur que participaron de la siguiente investigación indican que los equipos están conformados por 10 a 15 jugadoras, lo que demuestra cierta heterogeneidad en la composición de los equipos.

Pero, también señalan que existe cierta inestabilidad e inconstancia de las jugadoras quienes tienen diferentes roles y responsabilidades (y necesidades) que no les permiten tener cierta regularidad y permanencia en los clubes.

Frecuencia de entrenamientos

En cuanto a la frecuencia de sus entrenamientos, la información recopilada revela las dificultades y desigualdades que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo,

Solo 2 equipos entrenan más de una vez por semana

4 equipos no entrenan por motivos de tiempo y económico

4 equipos no entrenan en absoluto

Esto demuestra que las mujeres tienen menos oportunidades y recursos para dedicarse al deporte que los hombres, debido a las responsabilidades familiares, laborales y domésticas que recaen sobre ellas, así como a la falta de apoyo institucional y social.

Participación anual en campeonatos de fútbol femenino

7 de 10 equipos participa en menos de 5 campeonatos al año

1 equipo participa en menos de 10 campeonatos al año

2 equipos participa en menos de 3 campeonatos al año

Ningún equipo declara no participar en ningún campeonato.

Estos resultados sugieren que el fútbol femenino sigue siendo una actividad marginal y poco valorada en el ámbito deportivo, y que se enfrenta a múltiples barreras sociales, culturales y económicas para su desarrollo y visibilización. Sin embargo, se ha generado un circuito de torneos deportivos que les permiten compartir y competir en diferentes épocas del año.

Organización de los campeonatos

La mayoría señala que son las Juntas Vecinales las que organizan los campeonatos, seguida de otro club femenino o su mismo equipo, lo que llama la atención es la ausencia de estos eventos organizados por la Alcaldía y/o Gobernación.

Junta Vecinal

Otro club

Su mismo equipo

Estos datos revelan:

Falta de recursos y espacios para su desarrollo

Escasa presencia y apoyo de las instituciones públicas al deporte femenino

Protagonismo de las organizaciones comunitarias y de las mujeres en la promoción y gestión del fútbol femenino

Medios de transporte más usados por las deportistas

El medio de transporte que usan las jugadoras de fútbol amateur para trasladarse a los partidos puede ser un indicador de las oportunidades y barreras que enfrentan en su práctica deportiva.

Estos datos revelan:

El uso de transporte público puede suponer la falta de recursos o dificultad para acceder a otras opciones más cómodas o rápidas como el taxi, transporte privado o la motocicleta.

El transporte público puede suponer mayor tiempo de desplazamiento, mayor costo o exposición a situaciones de riesgo o discriminación

El uso de transporte público puede limitar la posibilidad de compartir el viaje con compañeras o familiares.

El uso de transporte público, puede limitar la participación en campeonatos debido al lugar de elección de lugar o el horario de los partidos

En cuanto al transporte privado, esto puede suponer al mayor nivel de socioeconómico o mayor autonomía personal.

El uso de transporte privado puede suponer mayor responsabilidad al conducir

En cuanto al uso de otros medios de transporte (bicicleta y/o motocicleta), puede ser por la disponibilidad y acceso a los mismos.

Caminar, puede ser: cercanía del lugar, preferencia personal

Inversión económica por cada campeonato de fútbol

Para tener una idea de la situación actual del fútbol femenino amateur hemos preguntado a las dirigentes deportivas cuánto dinero destinan, aproximadamente, a cada torneo en el que compiten sus equipos.

Los resultados son los siguientes:

Análisis

La mayoría de los equipos 43% invierten entre 801Bs a 1000Bs en cada campeonato, lo que indica un nivel de compromiso alto, pero también una limitación económica para acceder a recursos más costosos.

El resto de los equipos invierten entre 50Bs a 800Bs en cada campeonato, lo que muestra una gran disparidad y desigualdad entre los equipos participantes, así como una falta de apoyo e inversión en el fútbol femenino amateur por parte de las instituciones deportivas y públicas.

Las dirigentes deportivas tienen que hacer grandes esfuerzos para cubrir los gastos básicos de sus equipos, como el transporte, la alimentación, el equipamiento, el arbitraje y la inscripción. Esto limita las posibilidades de mejorar la calidad del fútbol femenino amateur, de ampliar el número de jugadoras y de ofrecer mejores condiciones para su práctica.

Auspicio para el fútbol femenino

Para conocer sobre el apoyo que reciben los equipos de fútbol amateur por parte de las empresas privadas, encontramos el siguiente resultado: el 100% de las encuestadas afirmó que no cuentan con ningún auspicio para la compra de material deportivo, y que son ellas mismas y sus jugadoras las que invierten recursos propios para cubrir estos gastos.

Los 10 clubes afirman no contar con ningún auspicio, ni de la empresa privada, ni del sector público

Cada cual se compra el material deportivo

Reflexiones

El fútbol femenino enfrenta grandes desafíos y obstáculos para su desarrollo y consolidación. Uno de ellos es la falta de apoyo económico de la empresa privada, que limita las posibilidades de acceder a material deportivo de calidad, participar en torneos nacionales e internacionales, y contar con una infraestructura adecuada para entrenar.

Otro aspecto que dificulta el desarrollo del fútbol femenino amateur es la falta de reconocimiento y difusión, pues no recibe la misma atención mediática que el fútbol masculino. Esto implica una menor visibilidad y valoración social del trabajo y el esfuerzo de las jugadoras, así como una menor posibilidad de generar ingresos por concepto de publicidad o taquilla.

Estos datos revelan la precaria situación del fútbol femenino amateur en Santa Cruz de la Sierra y la enorme brecha que existe con el fútbol masculino que sí cuenta con patrocinadores, medios de comunicación, y una mayor atención y reconocimiento social. Asimismo, evidencian el compromiso y la pasión de las mujeres que practican este deporte, que a pesar de las dificultades, siguen adelante con su sueño de jugar al fútbol.

The image is a composite graphic. The background is a grayscale photograph of a soccer ball, with a mountain range visible in the upper portion. In the foreground, there are blades of grass. A large, vibrant green brushstroke-like shape is overlaid on the left and bottom portions of the image. Inside this green shape, the text 'ACCESO, DISPONIBILIDAD, CONDICIONES Y NECESIDADES DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL' is written in a bold, white, sans-serif font. The text is arranged in four lines, centered within the green area.

**ACCESO, DISPONIBILIDAD,
CONDICIONES Y
NECESIDADES DE LAS
CANCHAS DE FÚTBOL**

Acceso a canchas públicas por parte de las mujeres

Uno de los principales problemas que afectan al fútbol femenino es la dificultad para acceder a canchas de fútbol públicas (administradas por la Alcaldía o la Gobernación) donde las mujeres puedan entrenar y competir.

Según los datos recopilados, el 70% de las futbolistas y dirigentes afirma que es muy complicado conseguir una cancha pública para jugar, mientras que el 30% dice que no es complicado.

Entre las razones que explican esta situación, se encuentran:

Falta de inversión y apoyo público, puede ser por falta de conciencia y comprensión sobre oportunidades para mujeres y hombres por parte de las autoridades.

La falta de disponibilidad de horarios, la preferencia por los equipos masculinos, el cobro de tarifas elevadas, la mala calidad de las instalaciones y la inseguridad en las zonas donde se ubican las canchas.

Falta de canchas públicas puede limitar las oportunidades de desarrollo y participación de las mujeres en el deporte, así como la falta de visibilidad y reconocimiento del fútbol femenino.

Estos factores limitan las oportunidades y el derecho de las mujeres a disfrutar del fútbol como una forma de ocio, recreación y expresión.

Cantidad de canchas públicas

Desde una perspectiva de género e igualdad, el hecho de que la mayoría de las jugadoras consideren que Santa Cruz de la Sierra cuenta con pocos campos deportivos públicos para practicar el fútbol es preocupante.

Al respecto, tenemos la siguiente información y análisis.

70% considera no cuenta con canchas de fútbol públicas

30% considera que existen muchas canchas públicas

El 70% de jugadoras y dirigentes consideran que la ciudad no cuenta con suficientes canchas públicas para jugar al fútbol. Esto puede indicar que hay una falta de inversión pública en infraestructura deportiva que afecta especialmente a las mujeres, que tienen menos opciones y recursos para acceder a espacios privados. Además, puede reflejar cierta discriminación o exclusión de las mujeres en el uso de las canchas existentes, que pueden reproducir estereotipos o prejuicios sobre el rol y la capacidad de las mujeres en el fútbol.

Por otro lado, el 30% señala que la ciudad cuenta con muchos campos deportivos públicos, lo que puede sugerir que hay una mayor conciencia y valoración de los espacios públicos disponibles por parte de estas jugadoras, que quizás han logrado superar algunas dificultades o limitaciones para practicar este deporte. También puede implicar que hay una mayor diversidad y calidad de canchas públicas en algunas zonas o barrios que favorecen el acceso y la participación de las mujeres en el fútbol.

Los datos revelan que hay una percepción mayoritaria (70%) de escasez o insuficiencia de campos deportivos públicos para practicar al fútbol por parte de las mujeres en Santa Cruz de la Sierra, lo que puede ser un indicador de desigualdad y discriminación de género en el ámbito deportivo, puesto que las mujeres tienen menos opciones y recursos para acceder a espacios privados o alternativos.

Condiciones de las canchas públicas

Los datos corresponden a la pregunta: ¿Qué necesita una cancha dentro el área verde para que ustedes puedan reunirse y jugar al fútbol? El análisis de estos datos revela algunas cuestiones interesantes sobre las condiciones y las demandas de las mujeres que practican el fútbol amateur en el contexto urbano. Las respuestas fueron las siguientes:

NECESIDAD

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Seguridad e iluminación

Existe una percepción de vulnerabilidad y riesgo al realizar esta actividad en espacios públicos, principalmente en horarios nocturnos.

Esto puede estar relacionado con la violencia de género, el acoso callejero o la discriminación que sufren las mujeres en estos espacios por usuarios varones, especialmente.

Hay una escasez o una mala distribución de estos recursos en el área verde, y que las mujeres tienen dificultades para acceder a ellos o para reservarlos con anticipación.

Mantenimiento seguridad y accesibilidad

Existe dificultad de acceder a canchas públicas, denota la falta de políticas públicas para la promoción del deporte femenino.

Existencia de barreras culturales o económicas que limitan su participación.

Servicios públicos y transporte

Instalaciones actuales no cumplen con los requisitos mínimos de higiene, privacidad y comodidad para las mujeres. Esto puede reflejar una falta de sensibilidad o de interés por parte de las autoridades o de los gestores de los espacios deportivos hacia las necesidades específicas de las mujeres.

Las mujeres valoran la cercanía y facilidad para desplazarse a la cancha ya sea por motivos de tiempo, de coste o seguridad.

En conclusión, es esencial garantizar condiciones seguras, accesibles y adecuadas, así como promover una cultura inclusiva y respetuosa en el entorno deportivo. Esto implica considerar las necesidades específicas de las mujeres y niñas, y asegurar su participación en la toma de decisiones relacionadas con los espacios deportivos. Esto implica considerar las necesidades específicas de las mujeres y niñas, y asegurar su participación en la toma de decisiones relacionadas con los espacios deportivos.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Difusión y promoción del fútbol femenino amateur

La mayoría de las líderes recurren a medios informales y personales, como las redes sociales, las invitaciones directas o los grupos de whatsapp, para dar a conocer el evento y captar jugadoras. Estos medios tienen un alcance limitado y dependen del interés y la motivación de las propias líderes y jugadoras.

El 60% conoce sitios digitales para la promoción y difusión del fútbol femenino (futbol femenil, futbolconnect, otros), a comparación del 40% que solamente usa sus propias RRSS.

Por el contrario, no se mencionan medios formales y colectivos, como las Universidades o las empresas, que podrían contribuir a una mayor visibilidad y legitimación del fútbol femenino amateur

En líneas generales, podemos afirmar lo siguiente:

La falta de visibilización por los medios de comunicación tradicional dificulta su reconocimiento y valoración. Este problema se debe, fundamentalmente, a que el fútbol femenino no genera beneficios económicos ni interés comercial.

Sin embargo, ante esta ausencia y apoyo de los medios de comunicación (M.C.) tradicionales, existen otros espacios y oportunidades para que el fútbol femenino crezca.

Comunicación y Convocatorias de campeonatos

Es interesante destacar que, en todos los casos, las 70 jugadoras y las 10 dirigentes utilizan de manera activa y frecuente diferentes formas de comunicación para contactarse y convocarse cuando hay algún campeonato.

Estas formas de comunicación incluyen grupos de WhatsApp, correo electrónico, redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, así como llamadas telefónicas.

70% WHATSAPP:
Inmediatez de esta plataforma para organizar y coordinar los detalles de los campeonatos.

Esta igualdad de acceso y uso de diferentes canales de comunicación es un indicador positivo en términos de equidad de género en el fútbol, ya que las jugadoras tienen la misma oportunidad de recibir información y participar en los campeonatos, independientemente de su género.

Adaptación a las nuevas formas de comunicación y una integración con las plataformas digitales

M.C. cumplen diferentes funciones y objetivos entre ellos la expresión y la identidad, la movilización, organización y participación.

M.C. contribuyen a crear y fortalecer una cultura y una comunidad, basada en la solidaridad, respeto e igualdad.

Esta igualdad de participación y acceso a diferentes canales de comunicación demuestra una participación activa y una mentalidad moderna entre las jugadoras y dirigentes aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para mantenerse en contacto y coordinar sus actividades deportivas.

COVID-19

Y

FÚTBOL

COVID-19 y fútbol

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la práctica deportiva en todo el mundo, y ha afectado especialmente a las mujeres y niñas, quienes han enfrentado barreras adicionales para la participación deportiva debido a la pandemia.

Entre los problemas identificados en el marco del Proyecto Invictas, tenemos:

Problemas identificados

Frustración y la interrupción de la rutina deportiva de las jugadoras

Jugadoras se vieron obligadas a abandonar o reducir su actividad deportiva por la falta de espacios, recursos y apoyos para su práctica.

Jugadoras perdieron el contacto y la cohesión con sus compañeras de equipo, que son una fuente de apoyo, identidad y pertenencia.

Jugadoras asumieron una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados.

La falta de interacción social y la imposibilidad de entrenar y jugar juntas pueden haber generado un sentimiento de desconexión y aislamiento.

Jugadoras sufrieron un deterioro de su salud física y mental por el confinamiento, el estrés y la incertidumbre.

Afectación en el bienestar general y motivación para participar en actividades deportivas.

MOTIVACIONES PARA TENER UN EQUIPO Y JUGAR AL FÚTBOL

Motivaciones para jugar al fútbol

De los testimonios, podemos interpretar que el factor afectivo es una fuente de motivación para integrar un equipo de fútbol femenino, concebida como un espacio de socialización y de construcción de vínculos afectivos entre las mujeres, así como una expresión de identidad motivada por desafíos personales o colectivos de participar en campeonatos.

El deporte como un derecho humano

El fútbol es una actividad que debería estar al alcance de todas las personas, sin importar su sexo, edad, origen o condición social. El fútbol es visto como una forma de expresión, de participación y de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres.

Soy hinchita del equipo en el que juego

Sentido de pertenencia e identificación con el equipo de fútbol al que pertenecen. El fútbol es una pasión que se comparte con otras compañeras, con la afición y con la comunidad. El fútbol es una forma de vivir y de sentir.

Deporte: Socialización y amistad

El fútbol es una oportunidad de compartir experiencias, de apoyarse mutuamente y de divertirse juntas. El fútbol es una forma de relacionarse y de cuidarse.

Posibilidad profesional

Reflejan el sueño y aspiración de muchas chicas que quieren dedicarse al fútbol de forma profesional. El fútbol es una forma de crecer y de progresar.

Bienestar y salud

El deporte les brinda la oportunidad de ejercitarse, mejorar su condición física y promover un estilo de vida activo y saludable.

Oportunidad de beca o trabajo

Fútbol como un medio para acceder a oportunidades educativas y laborales que mejoren su calidad de vida. El fútbol es una herramienta que les permite combinar el estudio con el trabajo, o acceder a becas o ayudas económicas. El fútbol es una forma de aprender y de trabajar.

Fútbol como diversión

El placer y el disfrute que les produce jugar al fútbol. El fútbol es una actividad que les divierte, les entretiene y les hace sentir bien. El fútbol es una forma de jugar y de hacer deporte.

Motivaciones para tener un equipo de fútbol

Los testimonios de las líderes de equipos de fútbol femenino revelan una diversidad de motivaciones e intereses para practicar este deporte, que van desde el factor afectivo hasta el factor competitivo, pasando por el factor inclusivo y el factor pasional

“La familia y los amigos”

(Dirigente 1)

“Incluir a nuevas ingenieras deportistas”

(Dirigente 2)

“Practico el fútbol desde chica luego lo deje. Después de mucho tiempo me atreví a meter equipo a un campeonato luego fueron llegando las jugadoras y nos hicimos buenas amigas y seguí metiendo equipo con las mismas chicas. Porque me siento bien haciéndola jugar y compartimos bonitos momentos”

(Dirigente 4)

“Para tener mejor calidad de vida y pasar tiempo divertido entre amigas”

(Dirigente 7)

“La pasión al fútbol”

(Dirigente 8)

“Bueno el deporte lo practico desde mis 12 años y el estar en el equipo donde aurita estoy para mí no es solo un equipo es una familia la cual al jugar con ellas siento esa satisfacción y placer de hacer el deporte es lo mejor aún si es alado de ellas siempre fieles”

(Dirigente 5)

“Porque el deporte es de todos y para todas. Es un derecho humano, pero también es un juego que nos permite desarrollarnos”

(Dirigente 10)

“La posibilidad de cambiar la situación del deporte para que las mujeres tengan más posibilidades y acceso”

(Dirigente 9)

“Desde la edad de 8 años que práctico futsal y fútbol, pero años atrás no había tantos campeonatos como hoy en día. A partir del 2010 conforme el equipo actual con un grupo de amigas”

(Dirigente 6)

“En el barrio comenzado con un grupo de amigas primero por diversión luego ya con mira a querer ganar un premio y así poner más seriedad al equipo”

(Dirigente 3)

DIFICULTADES Y PROBLEMAS QUE ATRAVIESAN LAS FUTBOLISTAS

Principales dificultades y problemas que atraviesan las mujeres al jugar al fútbol

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos destacar las principales dificultades y problemas que enfrentan las mujeres cuando quieren jugar al fútbol.

Estos problemas resaltan los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el contexto del fútbol, y es importante abordarlos desde una perspectiva de género para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión en el deporte.

Afecta la seguridad y el bienestar de las jugadoras, creando un ambiente hostil y limitando su participación plena en el deporte.

Muchas mujeres no conocen sobre la existencia de equipos de fútbol femenino, lo que puede disminuir las oportunidades de participación en el deporte.

Estereotipos de género pueden desalentar a las mujeres a jugar fútbol, ya sea por miedo al rechazo o por la falta de modelos femeninos en el deporte.

Falta de canchas cercanas a su ubicación, lo cual implica mayores desafíos logísticos y limitaciones en la participación.

Estereotipos de género, genera: falta de comprensión, falta de apoyo emocional o falta de respaldo logístico para su participación en el fútbol.

Principales dificultades y problemas que atraviesan las mujeres al jugar al fútbol

incompatibilidad con otros roles

Desigualdades de género arraigadas en la distribución desigual del trabajo y la carga de cuidado, lo cual limita el tiempo y la disponibilidad de las mujeres para participar en el deporte.

poco apoyo de las autoridades

Esto puede manifestarse en la falta de recursos, falta de oportunidades de desarrollo en el ámbito del fútbol.

poco apoyo de las empresas

Falta de patrocinio, la falta de recursos financieros o la falta de oportunidades de empleo relacionadas con el fútbol.

poco compañerismo y rivalidad entre los equipos

Esto puede afectar la experiencia de juego y la creación de un entorno inclusivo y colaborativo.

falta de recursos económicos

Los costos asociados con la participación en el deporte (inscripción del equipo, ropa y el transporte), pueden ser inaccesibles para algunas mujeres debido a situaciones económicas precarias.

Estos problemas evidencian que el fútbol sigue siendo un espacio socialmente construido como masculino, donde las mujeres tienen dificultades para acceder, permanecer y desarrollarse. Asimismo, reflejan que las mujeres que juegan al fútbol deben afrontar una doble carga de roles y expectativas sociales que les exigen compatibilizar su pasión deportiva con sus obligaciones familiares o laborales.

Principales dificultades y problemas que atraviesan las mujeres al jugar al fútbol

No hay con
quién
dejar a
las/os
hijas/os

Las responsabilidades de cuidado pueden recaer desproporcionadamente en las mujeres y la falta de opciones de cuidado infantil afecta su capacidad para participar plenamente en el deporte.

La violencia
de género
y el
machismo

Esto incluye actitudes sexistas, discriminación y estereotipos de género que generan barreras para el acceso y la participación de las mujeres en el deporte.

Machismo y
discriminación

Actitudes y comportamientos discriminatorios pueden manifestarse en forma de trato injusto, falta de apoyo institucional y barreras sociales para la participación de las mujeres en el fútbol.

Invisibilización
del fútbol
femenino

Las mujeres que practican fútbol sufren una invisibilización y una desvalorización mediática, institucional y social que les resta oportunidades y prestigio

Falta de
infraestructura

La falta de instalaciones deportivas accesibles y seguras limita las oportunidades de práctica y competencia.

En resumen, estas dificultades reflejan las desigualdades de género y los obstáculos estructurales que aún persisten en el ámbito del fútbol, y destacan la necesidad de tomar medidas para promover la igualdad de género, crear entornos inclusivos y superar estas barreras para el pleno disfrute y participación de las mujeres en el deporte.

SOCIEDAD MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN

Sociedad y machismo

Desde una perspectiva de género e igualdad, los datos proporcionados por las jugadoras de fútbol amateur sugieren que aún existen barreras y desafíos para que las mujeres ejerzan sus derechos en el deporte, como veremos a continuación.

Respecto a que si alguna vez las jugadoras y dirigentes del fútbol femenino amateur fueron víctimas de machismo por jugar al fútbol o promoverlo, el 90% afirmaron que sí, frente a un 10% que señalan lo contrario.

SOCIEDAD MACHISTA FACTORES IDENTIFICADOS

Falta de visibilidad y reconocimiento de las mujeres en el fútbol

Escasez de recursos y apoyos para el desarrollo del fútbol femenino

Persistencia de estereotipos y prejuicios sobre el papel de las mujeres en el deporte

Discriminación y el acoso que pueden sufrir las mujeres que practican deportes considerados "masculinos".

Estos factores pueden generar desigualdades, exclusiones y barreras para el acceso y la permanencia de las mujeres en el deporte, así como afectar a su autoestima, motivación y satisfacción.

Por otro lado, el 10% no consideran que nuestra sociedad sea machista ni que les impida ejercer sus derechos como deportistas.

SOCIEDAD NO MACHISTA FACTORES IDENTIFICADOS

- Jugadoras han tenido experiencias positivas en el deporte, como contar con el apoyo de sus familias, entrenadores o compañeros.
- Tienen acceso a instalaciones y materiales adecuados.
- Reciben un trato justo y respetuoso, o se sienten valoradas y reconocidas por su rendimiento y habilidades.

Estos factores pueden favorecer la inclusión, la integración y la participación de las mujeres en el deporte, así como mejorar su bienestar, confianza y disfrute.

En conclusión, los datos reflejan la diversidad de opiniones y vivencias de las jugadoras de fútbol amateur sobre la sociedad y el machismo. Sin embargo, es importante reconocer y abordar estas desigualdades para promover la igualdad de género en el ámbito deportivo.

Sociedad y discriminación

Sobre la pregunta si alguna vez se habían sentido discriminadas o menospreciadas por sus amigos, colegas o familiares por jugar al fútbol, los datos revelan lo siguiente:

El 80% experimentado algún tipo de discriminación o menosprecio por practicar fútbol, lo que evidencia la persistencia de estereotipos y prejuicios de género arraigados en la sociedad que cuestionan la legitimidad (desaprobación o exclusión hacia las futbolistas) y el valor de las mujeres en este deporte, pues asocian la práctica del fútbol con los hombres.

Además, manifestaron que experimentan esta discriminación o menosprecio de manera constante, lo cual evidencia una persistencia de actitudes discriminatorias en su entorno social cercano.

El 30% de las jugadoras indicaron que alguna vez se han sentido discriminadas o menospreciadas por jugar al fútbol.

Por el contrario, solo un 20% de las jugadoras afirmaron no haberse sentido discriminadas nunca, lo que podría indicar una mayor aceptación social (entornos más inclusivos y respetuosos que fomentan la participación femenina en este deporte) o una mayor resistencia personal frente a las actitudes machistas.

El fútbol ha sido históricamente un espacio masculinizado y excluyente para las mujeres, que han tenido que enfrentarse a numerosas barreras y estereotipos para acceder y participar en él. En este sentido, el deporte puede ser entendido como una práctica social que refleja y reproduce las estructuras, valores y normas de la sociedad en la que se desarrolla.

Así, el deporte no es solo una actividad física, sino también una forma de expresión, comunicación e identidad, en esencia, también ha sido un ámbito de resistencia y empoderamiento para las mujeres que han reivindicado su derecho a practicar deporte en condiciones de equidad y respeto.

PROPUESTAS PARA EL FÚTBOL FEMENINO AMATEUR

Propuestas para la promoción y desarrollo del fútbol femenino

A continuación, recogemos los aportes y propuestas de dirigentes y futbolistas respecto a las oportunidades y desafíos que enfrenta el fútbol femenino amateur y como se puede desarrollar y fomentar con el ánimo de construir una sociedad más justa y con igualdad de condiciones a través del deporte.

¿Qué se necesita para que el fútbol femenino amateur se desarrolle y masifique?

Difusión y colaboración de medios de comunicación

Fomentar una mayor cobertura mediática de los eventos y logros del fútbol femenino, así como establecer alianzas estratégicas para promover la visibilidad e interés en el deporte.

Liderazgo y empoderamiento

Talleres y cursos que promuevan el liderazgo y el empoderamiento femenino en el contexto del fútbol (desarrollo de habilidades de liderazgo, toma de decisiones, participación activa en roles de dirección y gestión).

Formación permanente

Talleres y cursos de formación deportiva para mujeres, que aborden aspectos técnicos, tácticos y de desarrollo físico (mejora de habilidades y rendimiento, fortalecimiento de su confianza y conocimientos)

Eventos distritales permanentes

Promover la organización regular de eventos deportivos femeninos en los distritos (facilitará la participación y el acceso al fútbol femenino, y fomentará una cultura deportiva inclusiva y de base).

Inversión en infraestructura

Es fundamental invertir en la construcción y mantenimiento de canchas públicas (disponibles y accesibles) para la práctica del fútbol femenino con instalaciones adecuadas y seguras.

Propuestas para la promoción y desarrollo del fútbol femenino

¿Qué se necesita para que el fútbol femenino amateur se desarrolle y masifique?

Coordinación y planificación entre clubes amateurs

Establecer mecanismos de coordinación y planificación que promuevan la colaboración y la sinergia (permitirá compartir recursos, organizar campeonatos y brindar oportunidades a las futbolistas en un entorno más amplio).

Sistematizar y compartir experiencias

Es importante sistematizar y compartir las experiencias y buenas prácticas en el fútbol femenino (recopilar y difundir información sobre programas exitosos, modelos de gestión y estrategias que puedan servir como referencia y guía).

No discriminación y estereotipos de género

Desafiar y superar los estereotipos de género que limitan la participación de las mujeres en el fútbol (trabajar en la educación y concientización para promover la igualdad de oportunidades, la discriminación y la prevención de la violencia en la sociedad y en el deporte).

Apoyo de la familia

Respaldo de la familia es crucial para el desarrollo del fútbol femenino (familia valore y apoye la participación de las mujeres en el deporte (en términos de tiempo dedicado, recursos y emocionalmente).

Campeonatos escolares universitarios

Fomentar la organización de campeonatos de fútbol femenino (permitirá promover la participación y la competencia). Estos eventos brindan oportunidades de desarrollo y crecimiento en un ambiente educativo y formativo.

Recursos para campeonatos

Recursos económicos adecuados para organizar y sostener campeonatos y competencias de fútbol femenino (cubrir gastos de logística, infraestructura, premios y la promoción de estos eventos).

→ Conclusiones

El deporte es un fenómeno social que refleja y reproduce las estructuras, patrones y organizaciones de la sociedad. En este sentido, el deporte está atravesado por las desigualdades de género que existen en el ámbito social, cultural, económico y político.

El fútbol es un fenómeno social que refleja y reproduce las relaciones de poder, los valores y las normas de las culturas y subculturas que lo practican. Es fundamental trabajar hacia la creación de entornos inclusivos y de apoyo, donde todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de participar en el fútbol, sin importar su entorno doméstico.

Trabajar hacia la igualdad de género en el fútbol implica garantizar que todas las jugadoras, independientemente de su lugar de nacimiento, tengan igualdad de oportunidades para desarrollar sus habilidades y participar plenamente en el deporte.

Es esencial fomentar y apoyar la participación de las mujeres en el fútbol en todos los entornos, incluyendo el entorno doméstico. Esto implica educar y sensibilizar a las familias sobre la importancia y los beneficios del fútbol femenino, así como brindar oportunidades de participación y desarrollo a nivel local y comunitario, independientemente de su estado de su estado civil, lugar de procedencia, nivel de formación, etc.

Trabajar hacia la igualdad de género en el fútbol implica garantizar la disponibilidad equitativa de espacios públicos para la práctica del fútbol, lo cual contribuirá a promover y fortalecer la participación y el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad.

De igual modo, es esencial fomentar una cultura de respeto y seguridad en las canchas, promoviendo normas y políticas que prohíban cualquier forma de discriminación o violencia de género. Esto incluye abordar y prevenir el acoso sexual y el acoso de cualquier tipo, y garantizar que las jugadoras se sientan seguras y protegidas en el entorno deportivo.

→ En síntesis:

- Es esencial combatir la violencia de género y promover la igualdad de género en todos los aspectos del fútbol para crear un entorno seguro y equitativo.
- Es fundamental promover políticas y servicios que faciliten el cuidado infantil y permitan a las mujeres dedicar tiempo al fútbol sin preocupaciones adicionales.
- La desigualdad económica puede limitar el acceso de las mujeres al deporte y es importante trabajar en la creación de programas de apoyo financiero y becas para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Es importante fomentar valores de compañerismo, respeto y solidaridad entre las jugadoras y los equipos.
- Es necesario promover alianzas entre empresas y el deporte femenino para fomentar la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible del fútbol femenino.
- Es fundamental abogar por políticas y programas que promuevan la igualdad de género y brinden un entorno favorable para la participación de las mujeres en el deporte.
- Es esencial fomentar la comprensión y el respaldo de las familias para promover la igualdad de oportunidades en el deporte.

EQUIPO DEL PROCESO DE INDAGACIÓN

Fernando Figueroa

Juan Pablo Sejas

Marioly Limpias

Camila Sejas

Carla Lora

Lobsang Barrios

Franco Anzoategui

Para saber más

CONTÁCTANOS

NÚMERO DE TELÉFONO

+591 69034319

CORREO ELECTRÓNICO

jpsejas1@gmail.com

ferbolivia00@gmail.com

SITIO WEB

www.periodistavirtual.com

REDES SOCIALES

@centrosanisidro

@periodistavirtual